

14. Троневич П. О., Хілько М. В., Сайчук Б. Т. *Втрачені християнські храми Луцька. – Луцьк, 2001. – С. 80.*
15. *ARCHIWUM ks. Sunguszkow. T.1. – Lwow, 1887.*
16. *Steski T. Lusk Starozytny i dzisiejszy. Monografia Historyczna. – Krakow, 1876. – S. 232.*

О.В. Разираєв (Луцьк)

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА МІСТА ЛУЦЬКА В КОНТЕКСТІ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ XV – XVII ст.

Історію православної церкви у контексті міжконфесійних відносин в Україні можна прослідкувати на прикладі Покровської церкви міста Луцька. Більшість історичних джерел свідчать, що храм був побудований за часів князя Любарта [6; 8]. Існує припущення, що Покровська церква ще у XVI столітті була сховищем боєприпасів, а пізніше перетворилася на справжню церкву [9, 139]. Про будівничого, який зводив храм, в історичних джерелах не згадується. Останні свідчать, що у 1472 році Покровська церква була єдиним храмом на Волині, котрий зберігся [8, 12]. Перебуваючи під владою Литви, лучани мали спочатку всі підстави для оптимізму щодо власної церкви, в тому числі й Покровської. Велике князівство Литовське на перших порах всляго підтримувало православ'я. Однак цей оптимізм незабаром перекреслили події Городельської унії 1413 року, пов'язані з посиленням позицій католицизму у державі, так і регіоні, що позначилося і на подальшій долі Покровської церкви [9, 33]. У цей період вона переживала кризу. Служби в ній майже не відбувалися; не був зроблений і довшочікуваний ремонт. Церква постійно перебувала на межі закриття. Врешті-решт, храм на певний період виявився закритим [9, 35]. Не виправило становища зрівняння у правах православної шляхти з католицькою в 1563 році, а також Люблінська унія 1569 року. Хоча були скасовані всі обмеження православних, встановлені Городельською унією [8, 48], однак, це виявилось простою формальністю. Після входження Волині до складу Речі Посполитої польська влада всляго намагалась знешкодити православ'я і все, що з ним пов'язане. На долі Покровської церкви негативно позначилось й запроваджене владою право купівлі церковних посад. Скориставшись цим, у 1570 році луцький купець І. Борзобогатий-Красенський купив собі у короля Речі Посполитої посаду православного владика Луцько-Острозької єпархії. У Луцьку він позамикав церкви і оголосив мирянам та священнослужителям: "Ось вам замки мої, печатка моя, шнури. До завтра щоб були гроші: з Дмитрівської церкви 50 литовських кіп грошей, з Покровської теж 50 кіп, інші по 20 кіп". Це було чітко зафіксовано в Луцькій гродській книзі за 1570 рік, а тому ж джерелі за 1572 рік був зафіксований акт від 24 липня. У ньому занотовано свідчення міського державного чиновника про відмову священника Покровської церкви отця Григорія (1572–1578 рр.) дозволити І. Борзобогатому-Красенському жниувати на церковних полях. Це було пов'язано з суперечкою за ці землі між церквою в особі отця Григорія та Луцько-Острозьким владикою І. Борзобогатим-Красенським. Отець Григорій згадується ще в Луцькій гродській книзі за 1574 рік у зв'язку з його скаргою на пана С. Гравського, який затримав священника на вулиці, завдав йому побойв, наказав вистригти волосся на голові, грозив відрубати голову. Тим же роком фіксується ще одна скарга отця Григорія на С. Гравського у зв'язку з тим, що 2 липня 1574 року останній вчинив напад і розбій щодо Покровської церкви. Про мотиви цього вчинку безпосередньо не йдеться однак з непрямих тверджень стає зрозумілим, що він був пов'язаний з конфліктом між церквою і І. Борзобогатим-Красенським за земельні володіння.

Отець Григорій став дійовою особою ще однієї тяжби між ним і князем М. Сокальським в лютому 1578 року. В цій справі багато чого залишається невідомим і донині. Полягала вона в наступному: князь М. Сокальський написав заяву в суд "о предоставленни ему его же вещей: колчана, ручьницы и скрынки с листами", які, нібито, отець Григорій привласнив. Насправді, священник отримав ці речі від селян, які знайшли їх на дорозі перед селом Німецьке (передмістя Луцька). Проте князь не повірив, що ці речі знайшли селяни і вимагав розслідування цієї справи [3, 24]. З'ясувалося, що селяни справді знайшли ці речі перед селом Німецьке після набігу на

Волинь татар й передали ці речі отцю Григорію [4, 2]. Однак князь М. Сокальський заявив, що отець Григорій навмисне привласнив згадані речі, які князь, нібито, залишив на дорозі під час набігу татар [5, 6]. Будь-яких інших матеріалів стосовно цієї справи не знайдено. Залишається лише здогадуватись, чи навмисно приховував речі отець Григорій, чи ні, й яка подальша доля. Цей процес цікавий передусім тим, що демонструє зневажання православних католиками. На початку 1583 року Луцьк охопила страшна пожежа. В ній постраждала і Покровська церква. Проте 23 лютого 1583 року її діяльність була відновлена. В документах 1583 року Покровська церква згадується як храм, який потребує ремонту [7, 1]. У 1586 році служителем Покровської церкви став отець Василь. Про нього дізнаємося через напад, який 26 травня 1586 року здійснив на його двір луцький міщанин С. Кравець. Він пограбував майно отця Василя, розібрав усі будівлі. Священик звернувся до Луцького магістрату з вимогою втрутитися в цю справу, але там йому відмовили. Це ще раз дискримінацію православних храмів [1, 519].

На долі Покровської церкви позначились й події, пов'язані з Берестейською церковною унією. Для передачі уніатам церков часто застосовувалась військова сила. Поляки безжалісно грабували й руйнували православні церкви та інші пам'ятки духовної культури. Як результат унії, в цей період згадується привілей короля Сігізмунда III (1587–1632 рр.) отцю С. Пигілевському – члену уніатської капітули, – на Покровську церкву разом із землями та селами, які належали храму [2, 734].

Після смерті Костянтина Острозького православні осередки продовжували занепадати. Покровській церкві довелося терпіти багато утисків з боку влади. Серед актів 1607 року зафіксований опис речей Покровської церкви. В ньому згадується ікона з двома коронами. Можна припустити, що це була славнозвісна ікона “Волинської Божої Матері”, покровительниці міста Луцька [8, 9].

У 1637 році православний єпископ, член Луцького Хрестовоздвиженського братства, А. Пузина повиягав зі всіх православних храмів Луцька та його околиць уніатів і розпорядився перебудувати Покровську церкву, яка була в жалкому стані, викликавши, проте, незадоволення уніатів.

Археологічні дослідження М. Малевської (1982 р.) доводять, що перебудова церкви проводилася на старих фундаментах з використанням, мабуть, залишків старих стін. Справа була успішно проведена до завершення. Археологами зафіксована кладка стін та апсиди пальчастою цеглою [6, 9].

16 жовтня 1637 року уніатський владика Є. Почаковський звернувся до суду зі скаргою на православного єпископа А. Пузину “О противозаконном возобновлении им Покровской церкви в Луцке и о публичном поношении Почаковского в обществе униатов в проповеди, сказаной О. Пузыной во время освящения означеной церкви” [2, 734-735].

Отже, від часу свого заснування у XIV столітті і майже до середини XVII століття Покровська церква пережила досить складний та суперечливий період свого життя. Він характеризується двома етапами: активним функціонуванням за часів Великого князівства Литовського та поступовим занепадом церкви, що був зумовлений утисками з боку католицької Речі Посполитої.

1. *Архів Юго-Западной России*. — К.: *Универ. тит.*, 1864. — Ч. I. — Т. 3. *Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст.* / Под ред. С. Г. Лебединцева. — 907 с.
2. *Архів Юго-Западной России*. — К.: *Универ. тит.*, 1883. — Ч. I. — Т. 6. *Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1372 — 1648 гг.)* / Под ред. О. И. Левитского. — 1120 с.
3. *Архів Юго-Западной России. Луцькі гродські книги*. — 1578р. — № 103. — арк. 2; 4.
4. *Архів Юго-Западной России. Луцькі гродські книги*. — 1578р. — № 109. — арк. 2.
5. *Архів Юго-Западной России. Луцькі гродські книги*. — 1578р. — № 160. — арк. 6.
6. *Отчет о работе Вольского отряда архитектурно-археологической экспедиции под управлением М. В. Малевской (Санкт-Петербург)*. — *Архів Луцького державного історико-архітектурного заповідника*. — № 135: 1982. — 24 с.
7. *Пам'ятка архітектури Покровська церква / Б. Т. Сайчук*. — *Архів Луцького державного історико-архітектурного заповідника*. — № 264: — 1990. — 4 с.

8. Маслов А. *Архитектура старого Луцка*. – Львів: Простіта, 1939. – 93 с.
9. Санжаров Л. *Луцк. Історико-архітектурний нарис*. – К.: Будівельник, 1972. – 340 с.

А. П. Березкин (Київ)

СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МУЗЕЙНО-ОХРАННОЙ ПРАКТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Дошедшие до нас архитектурные церковные памятники Украины составляют золотой фонд материальной культуры человечества.

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что большая часть из них пребывает в не удовлетворительном материальном состоянии. Часть храмов и зданий разрушается из-за неправильной эксплуатации или намеренных попыток переделать существующий ансамбль под индивидуальное видение какого-либо деятеля от архитектуры. Из-за этого наносится непоправимый ущерб культуре. Именно поэтому сегодня актуальной стала проблема наиболее точного изучения памятников церковной архитектуры с целью их сохранения для будущих поколений.

Для решения задачи изучения памятников архитектуры и реставрации требуется наличие достоверных их изображений. Эффективнейший метод получения архитектурно-инженерных измерений – это фотограмметрия. Новый этап в развитии фотограмметрии начался совсем недавно, и связан с широким распространением персональных компьютеров и программного обеспечения к ним. В области фотограмметрии произошла просто революция. То, на что раньше опытный специалист затрачивал не один день, теперь выполняется простым нажатием нескольких клавиш на клавиатуре персонального компьютера. Персональный компьютер в комплексе с фотоаппаратом превращается в рядовую настольную фотограмметрическую станцию, которая позволяет решать целый ряд задач не только специфических для фотограмметрии, но и в примыкающих к ним областях, и представляющих значительный интерес в исследовательской и реставрационной практике особенно при изучении памятников церковной архитектуры.

Задача на первом этапе: закрепление и последующее воспроизведение с максимальной точностью всех существенных характеристик изучаемого архитектурного объекта, а также признаков, индивидуализирующих его. Стереофотограмметрическая съемка позволяет зафиксировать и в последующем воспроизвести характеристики и признаки исследуемого объекта в трёхмерной системе координат. На основе результатов фотосъемки, используя программное обеспечение в виде пакета графических программ и программ, построенных на базе ядра CAD (сокр. от англ. computer-aided design автоматизированное проектирование), строится пространственно-объёмная модель исследуемого объекта. Таким образом, настольная фотограмметрическая станция выступает как средство построения 3-D модели предмета. Преимущество стереофотограмметрии по сравнению с традиционной фотосъемкой реализуется в том, что мы не только получаем представление о пространственном расположении индивидуальных признаков, но и имеем возможность, точно измерить их. Эта же функция идеально подходит к современной концепции виртуального электронного музея. Созданная в ходе исследовательской и реставрационной работы инструментально точная трёхмерная модель любого экспоната (например, крест, икона, потир) или здания церкви, может представлять собой законченный выставочный объект такого музея.

В последние годы современное математическое обеспечение и широкое распространение персональных компьютеров создало твердый фундамент под идеями широкого применения в фотограмметрии 35-миллиметровых фотокамер либо цифровых аппаратов, что придает повышенную оперативность и мобильность во время выполнения архитектурно-инженерных работ, которые в основном сводятся к обходу церковно-архитектурного объекта и его фотографированию в процессе обхода. На основе результатов фотосъемки, используя программное обеспечение,

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

